

La desconfianza con respecto a las vacunas se ha convertido en una alta prioridad de la Organización Mundial de la Salud. El rechazo de la vacuna o el retraso de la vacunación se consideran comportamientos de inseguridad con respecto a la vacuna. Para comprender mejor a las personas que dudan, pero que aún eligen ser vacunadas (adoptadores vacilantes), este estudio exploró fuentes confiables de información sobre el COVID-19 en los EE. UU. La identificación de fuentes confiables de información puede informar futuros mensajes de campañas sobre salud pública con el objetivo de aumentar la aceptación de las vacunas.

DÓNDE:

Eventos de la vacunación contra el COVID-19 en iglesias, clínicas de salud y comunidades de todo el estado de Arkansas

CUÁNDO?

Abril de 2021 a julio de 2021

QUIÉN?

El estudio incluyó un grupo diverso de 867 adultos entre 18 y 44 años que recibieron la vacuna contra el COVID-19, pero indicaron que tenían dudas al respecto en el momento de la vacunación. La población del estudio era diversa desde el punto de vista racial y étnico; sin embargo, hubo una sobrerrepresentación de mujeres y personas que se identificaron con tener educación universitaria.

MEDIDAS Y OBSERVACIONES

- Los participantes completaron una encuesta de 10 minutos durante el tiempo requerido de observación posterior a la vacunación.
- La encuesta capturó datos demográficos socioeconómicos como edad, sexo, raza/origen étnico, nivel de educación, estado civil y estado laboral. Otras preguntas se centraron en dudas y fuentes de información confiables.
- Se desarrolló un sistema de codificación (una guía para asignar un tema a una frase o un segmento de texto) como parte del proceso de descripción cualitativa para evaluar las respuestas a preguntas abiertas.

Hallazgos clave: (del cuerpo y conclusión)

- La evaluación de los datos cualitativos reveló que el 92,5 % de las respuestas codificadas se incluyeron en uno de cuatro temas. Estos temas representan fuentes confiables de información identificadas por los vacunados con dudas respecto a la vacuna.
 - Atención de la salud/Ciencia médica (50,2 %)
 - Relaciones personales (21,8 %)
 - Noticias y redes sociales (16,4 %)
 - Individuo/yo mismo (4,2 %)
- Mientras la mayoría de los encuestados confiaban en al menos una fuente de información, aproximadamente uno de cada diez (7,5 %) no confiaba en ninguna fuente de información.

CONCLUSIÓN

Mientras algunos estudios sugieren que la confianza en los proveedores de atención médica y en los científicos médicos ha disminuido, este y otros estudios han descubierto que siguen siendo las mayores fuentes de información confiable sobre el COVID-19, inclusive para los vacunados que tienen dudas.

La familia, los amigos, los líderes y las instituciones religiosas y las personas vacunadas también son fuentes confiables de información para los vacunados con dudas.

La percepción de la confiabilidad aumenta cuando hay una superposición de experiencia y conexión social personal (p. ej., un proveedor de atención médica que es un amigo o familiar).

No obstante, la falta de confianza en las fuentes tradicionales de información, como las noticias/los medios y el gobierno, fue congruente.

RECOMENDACIÓN

Basados en los hallazgos de este estudio, los proveedores de atención médica, las relaciones personales y los testimonios de las personas vacunadas deben considerarse como fuentes confiables de información al desarrollar campañas y recursos sobre el COVID-19 dirigidos a vacunados con dudas respecto a la vacuna.

Este resumen se realizó en abril de 2022. Este resumen incluye únicamente los resultados de un estudio. Otros estudios pueden hallar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la iniciativa del programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH 3 R01MD013852-02S3).